

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Lazerlar va ularning qo'llanilishi

Muhammadiyeva Dilnoza To'ychiyevna

Koson tuman 1- son kasb hunar maktabi

fizika va astronomiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy hayotning deyarli barcha fan sohalarida — ishlab chiqarish jarayonlarida o'zining o'rnini mustahkamlab borayotgan lazer va lazerga xos ayrim texnologik jarayonlar haqida maqolada munozara aks etadi. Rivojlanish sur'atlarida lazer va lazerli texnologiyalarning ahamiyati maqola mazmunini ochishda asos bo'ladi.

Kalit so'z va iboralar: lazer, fan, texnologiya, ishlab chiqarish, lazer ixtirosi, ishlov berish, lazer nuri.

Zamonaviy hayot lazerlarning fan va texnikaning deyarli barcha sohalarida, sanoatda, qurilishda, qishloq xo'jaligida va hokazolarda keng joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Lazer ixtirosi XX asr fan va texnikasining eng ajoyib yutuqlari dan biri sifatida ta'riflanadi. Lazer kogerent nurlanish chiqaruvchi elektr-optik qurilmadir. Atama inglizcha "laser" qisqartmasidan kelib chiqib, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (majburiy nurlanish yordamida yorug'likni kuchaytirish), [1] deb yoyiladi. Tipik lazer divergentsiyasi past va to'lqin uzunligi qat'iy cheklangan (ya'ni, monoxrom) yorug'lik chiqaradi.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Lazer (ing. laser; Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — majburiy nurlanish yordamida yorug'likning kuchayishi ma'nosini anglatadigan so'z birikmalarining bosh harflaridan olingan), optik kvant generator — ultrabinafsha, infraqizil va ko'zga ko'rinadigan soha diapozondagi nurlanishlarni hosil qiluvchi qurilma; kvant elektronikadagi asosiy qurilmalardan biri. Birinchi Lazer 1960-yilda yoqutda amerikalik olim T. Meyman tomonidan yaratilgan. Ishi atom va molekularning majburiy nurlanishiga asoslangan. Lazer har xil energiya (elektr, yorug'lik, kimyoviy, issiqlik va h.k.)ni optik diapozondagi kogerent elektromagnit nur energiyasiga aylantirib beradi. U 3 element — energiya manbai, aktiv muhit (modda), teskari bog'lanishdan iborat (agar lazer kogerent nurni kuchaytirish uchun xizmat qilsa, teskari boglanish zarur emas). Lazer boshqa yorug'lik manbalardan kogerentligi, monoxromatikligi, juda kichik burchak ostida yo'nalganligi bilan, nur kuchvatining katta spektral zichlikka, juda yuqori tebranish chastotasiga egaligi bilan farqlanadi. Aktiv muhitga ko'ra, lazer quyidagi guruhlariga bo'linadi: 1) qattiq jism va suyuqlikdan tayyorlangan lazer 2) gazli lazer 3) yarim o'tkazgichli lazer. Bulardan tashqari, eksimer, kimyoviy va h.k. lazer xillari ham bor. La teskari bog'lanish optik rezonato (ikki ko'zgu) yordamida amalga oshiriladi. Ko'zgulardan orasiga aktiv modda joylashtiriladi. Nur to'lqini ko'zgulardan qaytib, yana aktiv moddadan o'tadi, unda majburiy o'tishlarni yuzaga keltiradi. Ko'zgulardan biri

<http://innconferences.iblogger.org/>

qisman shaffof bo'lib, u cheksiz ko'p o'tishlardan keyin kuchaygan nurni tashqariga chiqib ketishiga xizmat qiladi.

Lazerning ishlash tamoyilida atom tuzilishi muhimdir. Moddalarni tashkil qilgan atomlarni energetik holatlari (orbitasi) har xil. Pastki orbitada zarrasi bo'lgan atom turg'un, yuqori orbitada zarrasi bo'lgan atom beqaror bo'ladi. Yuqori orbitada zarra uzoq turmaydi. Ma'lum vaqt o'tgach, zarra pastki orbitaga tushib, atom o'zidan nur chiqaradi. Yuqori energetik holatlar (orbita) dagi o'zo'zidan pastga, ya'ni, energetik turg'unroq holatga tushmasa, uni "turtib" tushirib yuborishi mumkin. Buni fanda majburiy nurlatish deyiladi. Tog' ustidan pastga yumalatilgan bitta tosh bir necha toshni yumalatib tushirganidek, moddaning bitta zarrasi turtib yuborilsa, barcha orbitalardagi zarralar qo'zg'aladi. Atom chiqargan nur bilan yutilgan nur ko'shib, ikkitasi to'rtta, to'rttasi sakkizta va h.k. Lazer nuriga aylanadi. Bu nurlarni kvant generator (elektr signal kuchaytirgichiga o'xshab) kuchaytirib, g'oyat to'g'ri yo'nalgan nur (energiya)ga aylantirib beradi. Energiya manbai (o'zgarmas tok, yuqori yoki o'ta yuqori chastotali tok, optik yoki lazer nuri, elektron nur dastasi) hisobiga aktiv moddadagi elektronlar yuqori (uyg'otilgan) sathlarga o'tib, inversiya holati (elektronlar soni yuqori sath N_2 da quyi sath N_1 dagiga nisbatan ko'p bo'ladi) vujudga keladi. Ularga biror energiya manbai bilan ta'sir ettirilsa (mas, yorug'lik nuri), aktiv modda ishga tushadi. Bunda elektronlarga berilgan energiya bir necha ming marta ko'payadi va shu onda lazer nuri shaklini oladi. Bundan tashqari, lazer nurining qurilmadagi kuchaytirish koeffitsiyenti K_k unda sodir bo'ladigan energiya yo'qotishlar koeffitsiyenti K_y dan ancha katta ($K_k \gg K_y$) bo'lishi kerak. Shu shartlar bajarilganda lazer nuri generatsiyasi (hosil bo'lishi)ga erishish mumkin.

Lazerlar 2 xil ish rejimiga ega. Agar unda uzluksiz energiya manбайдan foydalanilsa, uzluksiz ingichka nur hosil qilish mumkin. Agar manba impulsli energiya bersa, L. nur impulslarini beradi.

Qattiq jismlardan tayyorlangan lazerda (mas, yoqutli lazerda) 0,05% gacha xrom (Sr^{3+}) ionlari (aktivator) qo'shilgan alyuminiy oksid (Al_2O_3) dan tayyorlangan qizil kristall shisha tayoqcha ishlatiladi. Bunda yoqut silindr shaklida bo'lib, yoqut o'qining ikki uchiga optik rezonator hosil qiluvchi ko'zgular joylashtirilgan. Impulsli

<http://innoconferences.iblogger.org/>

lampadan chiqayotgan yorug'lik tebrantirishni vujudga keltiradi. Lampaning yorug'ligi yoqutga tushganda, xrom ionlari lampadan chiqayotgan radiatsiya spektrining yashil va sarik, qismlarini yutib "uyg'ongan" aktivlashgan holatga o'tadi. Natijada nurlanishga tayyor aktiv muhit hosil bo'ladi va yoqutning o'qi bo'ylab ko'zguna tik yo'nalgan jala shaklida ko'payib boruvchi yorug'lik kvantlari paydo bo'ladi. Yoqutli lazerlarda generatsiyalanayotgan yorug'likning quvvati 20 kVt gacha yetadi. Ularning f.i.k. 0,1% dan 10% gacha. Lazer nuri generatsiyasi aktivatorning energiya sathlari orasidan o'tishiga bog'liq. Unda hosil bo'lgan infraqizil nurning to'liq uzunligi $\lambda = 0,69$ mkm. Qattiq jisimli lazerlardan neodim lazerida aktiv modda vazifasini neodim (Nd^{3+}) ionlari qo'shilgan shisha ($CaWO_4$) tayoqchadan foydalaniladi. Bu lazer $L = 1,06$ mkm li infraqizil nur chiqaradi.

Suyuq jismlardan tayyorlangan lazerda aktiv modda o'rnida "Rodamin-6J", piranin, tripaflavin va boshqa ishlatiladi. Bo'yoqni erituvchi sifatida spirt, atseton, toluol va boshqalardan foydalanib, aktiv modda shisha kyuvetaga joylash-tiriladi (2-rasm). Azot lazer yordamida uyg'otiladigan bo'yoq lazerining sxematik tuzilishi ko'rsatilgan. Gazli lazerda [bi-rinchi gazli L. ($He-Ne$) aralashmasida amerikalik olim A. Javan tomonidan yaratilgan] aktiv muhit gaz (yoki gaz aralashmasi)dan bo'ladi. Masalan, geliy-neon ($He-Ne$)li aktiv muhit geliy va neon gazlar aralashmasidan iborat (3-rasm). Gaz aralashmasi elektr razryadi bilan aktivlashgan holatga keladi. Bunday lazera generatsiya Ne ning sathlar orasidan o'tishida sodir bo'ladi. Bunda 3 ta to'liq uzunlikdagi nur chiqadi: $\lambda = 0,63$ mkm (qizil nur), $L_2 = 1,15$ mkm va $X_3 = 3,39$ mkm (infraqizil nurlar). Gazli L.dan ($CO_2 + N_2$) da $X = 10,6$ mkm uzunlikdagi nur chiqadi. Ionli va kimyoviy lazerlar ham gazli lazer hisoblanadi. Ionli lazerda aktiv muhit — ionlashgan atomlar, kimyoviy lazerda esa kimyoviy reak-siyalarda "uyg'ongan" holatga o'tgan atomlar bo'ladi (ion sathlarda ishlovchi argon lazer ko'k nur chiqaradi). O'zbekiston milliy universiteti (O'zbekiston milliy universiteti)ning kvant radiofizika kafedrasida o'ta yuqori chastota sohasiga oid tranzistorli avtogeneratorlarda ishlovchi ixcham yengil SO_2 lazer yaratilgan.

Yarimo'tkazgichli mas, GaAs lazerlarda aktiv muhit yarimo'tkazgichlardan bo'ladi. Bunday lazerda muhit optik va elekt-ronlar oqimi yordamida aktiv holatga keltiriladi. Bu turdagi lazerlarda lazer o'tishlari o'tkazuvchanlik-valent zonalari va

<http://innoconferences.iblogger.org/>

donorakseptor sathlari orasida bo'lad. Bular lazerlar diodlari deyiladi. Yarimo'tkazgichli diod qalinligi 0,1 mm va yuzasi bir necha mm² bo'lgan kristall plastinkadan iborat (4-rasm). Bu diodlar orqali to'g'ri tok o'tkazilganda elektronlar yuqori zona yoki sathlarga o'tib, inversiya holati ro'y beradi. Elektronlar quyi zona (yoki sathlar)ga o'tganida elektron-kovaklar rekombinatsiyasi natijasida ajralgan energiya hisobiga lazerlar nuri generatsiyasi kuzatiladi. GaAs lazeridan chiquvchi in-fraqizil nurning to'liq uzunligi $\lambda = 0,84$ mkm. Yarimo'tkazgichli lazerlardan aktiv moddasi CdS (ko'k nur), CdTe (qizil, to'q qizil nur — qirmizi), CaSb (qizil; infraqizil nur) bo'lgan lazerlar mavjud. Yarimo'tkazgichli lazerlarning tuzilishi sodda, o'lchami kichik va ular uzoq ishlay oladi.

Lazerlar turli sohalarda keng qo'llaniladi. Qattiq jisimli lazerlar lazer spektroskopiyasida, lazerlar texnologiyasi (qattiq jismlarni qirqish, payvandlash, teshish) da, noxizig'iy optikada, gazli lazerlar esa chastota va uzunlikni standartlashda, optik sistemalarni sopash, marksheyder ishlarida, lazerlar kimyosida, tibbiyotda; yarimo'tkazgichli lazerlar ixcham, yengil bo'lib, optik aloqa sistemalarida, audio va video sistemalarida, tunda ko'rish qurilmalarida, ma'lumotni optik qayta ishlash va proyeksion lazer televideniyesida keng qo'llanilmoqda. Kimyoviy lazerlar atmosfera tarkibini nazorat qilish sistemalarida ishlatiladi. Lazer kriminalistika, Yer ustidagi uzoq masofalarda va suv osti optik aloqasida, nur tolali telefon aloqa sistemalarida, lazer kompakt-diski yasashda, xirurgik operatsiyalarda, oftalmologiyada, boshqariluvchi termoyadro sintezida va h.k. k.da ishlatiladi.

Lazer lazer moddasi va unga energiya yig'ib beruvchi optik chuqurdan iborat bo'lad. Lazer moddasi sifatida muayyan optik xossalarga va erkin elektronlarga ega modda (gaz, suyuqlik, qattqlik) ishlatilishi mumkin. Optik chuqur esa (eng oddiy holda) ikki ko'zguan iborat bo'lib, yorug'lik ular orasida joylashgan lazer moddasidan o'tib turadi. Bunda ko'zgulardan biri yarim shaffof bo'lib, undan lazer nuri sizib chiqadi.

Eng oddiy lazer tuzilishi:

1. Lazer moddasi
2. Tashqi energiya
3. Ko'zgu
4. Yarim shaffof ko'zgu
5. Lazer nuri

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, hayotda va kundalik turmushda lazer va u bilan bog'liq sohadagi yutuqlardan foydalanilsa-da, ammo unga ko'p ham ahamiyat berilmaydi. Shunday nazardan chetda qoluvchi masalalarga: lazer ko'rsatkichlari, lazer masofa o'lchagich, kuzatuv tizimlari, lidarlar, navigatsiya tizimlari, tasvirlarni retinaga proyeksiyalash, lazerli fotosuratlar va video suratga olish kabilarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Lazerlar insonga dam olish vaxordiq chiqarish uchun ham yordam beradi: konsertlar va diskotekalardagi lazer shoulari, multimediali namoyishlar va taqdimotlar, yorug'lik dizayni, kino ekranlarida lazerli subtitrlar, lazerli kinoteatrlar va lazerli televizorlar bunga yaqqol namunadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Federov B.F Лазеры основы устройства и пременени.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

2. Karimov I. N, Nosirov M.Z. Ermatov Sh.A "Lazerlar: kecha, bugun, ertaga" Ilmiy xabarnoma ADU-2015
3. Реди Дж. Промышленное применение лазеров. -М.:Мир.
4. Алейников В. Лазери на окиси углерода. -М.
5. <https://core.ac.uk/>
6. <https://studfile.net/>